

BY

Barreras arancelarias y no arancelarias y su impacto en las empresas ecuatorianas exportadoras de banano hacia EEUU en el 2023

Tariff and non-tariff barriers and their impact on Ecuadorian banana exporting companies to the USA in 2023

Joselyn Nicole Jimenez Vargas

<https://orcid.org/0009-0002-2495-3087>

joselynnicole06@gmail.com

Universidad Técnica de Machala

Machala- Ecuador

Dayana Nahomi Vargas Vargas

<https://orcid.org/0009-0002-6050-8781>

dvargas7@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala

Huaquillas - Ecuador

Michael Andres Zamora Campoverde

<https://orcid.org/0000-0002-1145-4476>

mazamora@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

RESUMEN

Desde el punto de vista de la originalidad, esta investigación se destaca por su enfoque específico en el sector bananero ecuatoriano durante el 2023, lo cual proporciona una perspectiva actualizada y pertinente sobre el tema. El objetivo de la investigación es determinar el impacto de las barreras arancelarias y no arancelarias en las empresas ecuatorianas exportadoras de banano a los EEUU en el año 2023. Se consideró un paradigma mixto, ya que se integraron tanto elementos cuantitativos como cualitativos en su diseño y análisis. En primer lugar, el enfoque cuantitativo se empleó para recopilar y analizar datos numéricos relacionados con las barreras comerciales, como los aranceles aplicados a las exportaciones de banano, el volumen de exportaciones, las tasas de crecimiento y otros indicadores económicos relevantes. En términos de ingresos, las grandes empresas mostraron aumentos consistentes, alcanzando \$3.098 millones en 2023 y desde los \$2.777 millones en 2021. Las medianas empresas también experimentaron un crecimiento significativo, con ingresos incrementándose de \$363 millones a \$447 millones durante el periodo estudiado, reflejando una sólida salud financiera y capacidad para expandir operaciones. El sector bananero ha sido fundamental para la economía ecuatoriana, generando empleo significativo y contribuyendo de manera considerable al Producto Interno Bruto (PIB). Esto subraya la importancia de políticas que fortalezcan la competitividad y sostenibilidad del sector, asegurando beneficios económicos continuos para las comunidades rurales y los pequeños productores.

Palabras clave: barreras comerciales, exportaciones de banano, impacto económico.

Recibido: 28-05-24 - Aceptado: 31-07-24

BY

ABSTRACT

From the point of view of originality, this research stands out for its specific focus on the Ecuadorian banana sector during 2023, which provides an updated and pertinent perspective on the subject. The objective of the research is to determine the impact of tariff and non-tariff barriers on Ecuadorian banana exporting companies to the US in 2023. It was considered a mixed paradigm, since both quantitative and qualitative elements were integrated into its design and analysis. First, the quantitative approach was used to collect and analyse numerical data related to trade barriers, such as tariffs on banana exports, export volume, growth rates, and other relevant economic indicators. In terms of revenues, large companies showed consistent increases, reaching \$3,098 million in 2023 and from \$2,777 million in 2021. Midsize businesses also experienced significant growth, with revenues increasing from \$363 million to \$447 million during the period studied, reflecting strong financial health and ability to expand operations. The banana sector has been fundamental to the Ecuadorian economy, generating significant employment and contributing considerably to the Gross Domestic Product (GDP). This underscores the importance of policies that strengthen the competitiveness and sustainability of the sector, ensuring continued economic benefits for rural communities and smallholders.

Keywords: trade barriers, banana exports, economic impact.

INTRODUCCIÓN

La globalización ha exacerbado la influencia de las barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias, en las empresas que operan en el ámbito de la exportación, destacándose su importancia en sectores estratégicos como el bananero. Este fenómeno se hace particularmente relevante al considerar el contexto específico de las empresas ecuatorianas que exportan banano hacia Estados Unidos en el 2023, donde estas barreras se convierten en un desafío crucial que pone a prueba su capacidad competitiva y su posición en el mercado internacional (Cedeño et al., 2023).

Por lo tanto, el objetivo principal de la presente investigación es determinar el impacto de las barreras arancelarias y no arancelarias en las empresas ecuatorianas exportadoras de banano hacia EEUU en el 2023. Con este fin, se han establecido objetivos específicos que van desde analizar la evolución de dichas barreras hasta la evaluación de la situación actual de la exportación de banano hacia EEUU en el 2023.

Los resultados obtenidos de este estudio no solo son de gran relevancia para las empresas del sector bananero, sino también para los responsables de formular políticas comerciales. Se espera que estos hallazgos contribuyan al desarrollo de estrategias más efectivas para superar las barreras comerciales y mejorar la posición competitiva en el mercado internacional.

Desde el punto de vista de la originalidad, esta investigación se destaca por su enfoque específico en el sector bananero ecuatoriano durante el 2023, lo cual proporciona una perspectiva actualizada y pertinente sobre el tema. Además, la combinación de análisis integral de barreras arancelarias y no arancelarias ofrece una visión holística y novedosa sobre los desafíos que enfrentan las empresas exportadoras de banano. En cuanto a la estructura del diseño de investigación, se ha establecido un marco teórico que revisa la literatura relevante en el campo, una metodología que describe detalladamente los métodos utilizados para recopilar y analizar los datos, un análisis de resultados que presenta de manera clara y concisa los hallazgos obtenidos, y conclusiones y recomendaciones que resumen los resultados clave y sugieren áreas para futuras investigaciones y políticas comerciales.

El contexto internacional de la exportación de banano ecuatoriano hacia Estados Unidos plantea un desafío de relevancia crítica: las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan las empresas del sector. Enfrentarse a estas barreras se torna fundamental para mantener la competitividad en el mercado estadounidense y, por ende, para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento económico del sector bananero ecuatoriano. Este escenario plantea la necesidad de una investigación exhaustiva que no solo identifique estas barreras, sino que también explore estrategias efectivas para superarlas (Chamba y Montoya, 2021).

La situación es aún más apremiante cuando se considera que Ecuador es uno de los principales exportadores de banano a nivel mundial y que Estados Unidos constituye uno de sus principales destinos de exportación. El mercado

BY

estadounidense representa una parte significativa de las exportaciones de banano ecuatoriano y, por lo tanto, cualquier restricción o barrera que limite el acceso a este mercado puede tener un impacto directo en la economía del país y en el sustento de las empresas del sector.

Ecuador se destaca a nivel global como uno de los principales productores y exportadores de banano, siendo esta industria un pilar fundamental de su economía. La producción bananera ecuatoriana no solo abastece los mercados nacionales, sino que también se proyecta hacia el mercado internacional, contribuyendo de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB) del país y generando empleo para miles de ecuatorianos. Esta actividad económica no solo impulsa el desarrollo económico del país, sino que también desempeña un papel crucial en la sustentabilidad social de muchas comunidades (Arteaga, 2023).

En efecto, la industria bananera ecuatoriana es una de las más importantes del país, tanto en términos de generación de empleo como de aporte a la economía nacional. Se estima que el banano ecuatoriano representa alrededor del 20% de las exportaciones totales de Ecuador, lo que lo convierte en uno de los principales productos de exportación del país. Además, el sector bananero es una fuente importante de ingresos para miles de pequeños productores y trabajadores agrícolas en todo el país, especialmente en las regiones costeras donde se concentra la producción de banano (Acaro y Córdova, 2021).

En términos socio- demográficos, Ecuador es un país diverso en cuanto a su población, con una mezcla de culturas y etnias que refleja su rica historia y herencia multicultural. La distribución de la población ecuatoriana se concentra principalmente en áreas urbanas, especialmente en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se encuentran los principales centros de producción, comercialización y exportación de banano. Sin embargo, también existen numerosas comunidades rurales en todo el país que dependen de la agricultura, incluida la producción de banano, como fuente principal de sustento y empleo.

La situación problemática se centra en las diversas barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan las empresas ecuatorianas dedicadas a la exportación de banano hacia Estados Unidos. Estas barreras representan obstáculos significativos que pueden dificultar el acceso al mercado estadounidense y afectar la rentabilidad de las empresas exportadoras. Entre las barreras más comunes se encuentran los aranceles elevados impuestos a la importación de banano ecuatoriano, así como las regulaciones fitosanitarias y las normativas de calidad y seguridad alimentaria.

En primer lugar, los aranceles elevados pueden encarecer el producto ecuatoriano en el mercado estadounidense, lo que reduce su competitividad frente a otros productores de banano. Estos aranceles pueden ser impuestos como medidas de protección para la producción nacional o como represalias comerciales en el contexto de disputas comerciales entre países. En cualquier caso, representan un costo adicional para las empresas exportadoras ecuatorianas, lo que afecta su capacidad para competir en el mercado internacional.

Además, las regulaciones fitosanitarias y las normativas de calidad y seguridad alimentaria son otro conjunto de barreras que enfrentan las empresas exportadoras de banano ecuatoriano hacia Estados Unidos. Si bien estas regulaciones son necesarias para proteger la salud pública y garantizar la calidad de los alimentos, también pueden imponer requisitos costosos y complicados de cumplir para los productores y exportadores. Cumplir con estas regulaciones puede implicar inversiones significativas en infraestructura, tecnología y capacitación, lo que puede ser especialmente desafiante para pequeñas y medianas empresas.

Estas restricciones y barreras comerciales no solo afectan la rentabilidad de las empresas exportadoras de banano, sino que también tienen un impacto más amplio en la economía ecuatoriana y en la sostenibilidad del sector bananero. La reducción de las exportaciones de banano hacia Estados Unidos como resultado de estas barreras puede llevar a una disminución en los ingresos por exportaciones y a una pérdida de empleos en el sector. Además, una menor competitividad en el mercado internacional puede afectar la posición de Ecuador como uno de los principales exportadores de banano a nivel mundial, lo que a su vez puede tener consecuencias negativas para la economía en su conjunto.

Las barreras comerciales que enfrentan las empresas ecuatorianas exportadoras de banano hacia Estados Unidos en el año 2023 tienen diversas causas que contribuyen a su origen. Entre estas causas se encuentran las políticas comerciales y los aranceles establecidos por los países, que pueden ser utilizados tanto como medidas de protección para la producción nacional como en represalia en disputas comerciales. Además, las regulaciones fitosanitarias y

BY

las normativas de calidad y seguridad alimentaria impuestas por los países importadores representan barreras significativas para las empresas exportadoras, aunque son necesarias para proteger la salud pública y garantizar la calidad de los alimentos.

METODOLOGÍA

Desde la perspectiva del contexto en el que se desarrolló, esta investigación se clasificó como de campo, dado que implicó la recolección de datos directamente en el entorno donde ocurrieron los fenómenos que se estudiaron. Esto incluyó el análisis de documentos, entrevistas con actores relevantes y la observación directa de las actividades comerciales y regulatorias.

Se consideró un paradigma mixto, ya que se integraron tanto elementos cuantitativos como cualitativos en su diseño y análisis. En primer lugar, el enfoque cuantitativo se empleó para recopilar y analizar datos numéricos relacionados con las barreras comerciales, como los aranceles aplicados a las exportaciones de banano, el volumen de exportaciones, las tasas de crecimiento y otros indicadores económicos relevantes. Por otro lado, el enfoque cualitativo se utilizó para explorar en profundidad los factores subyacentes y las dinámicas contextuales que influían en las barreras comerciales y en la respuesta de las empresas exportadoras.

La población de estudio se definió como las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías de Ecuador, específicamente aquellas dedicadas a la exportación de banano durante los años 2021, 2022 y 2023. Esta selección abarcó un período crucial para el análisis, donde se examinó el comportamiento y la evolución de estas empresas en un contexto dinámico y competitivo a nivel internacional.

El método histórico-lógico se centró en el análisis de los eventos y procesos históricos para comprender su lógica interna y sus implicaciones en el presente. Este enfoque implicó examinar cuidadosamente los eventos pasados relacionados con las barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio de banano entre Ecuador y Estados Unidos, especialmente durante el año 2023. Se realizó un estudio detallado de los acontecimientos históricos y las políticas comerciales aplicadas durante ese período para comprender la evolución de las barreras comerciales a lo largo del tiempo. Luego, se analizaron los datos recopilados utilizando un enfoque lógico para identificar patrones, tendencias y relaciones causales entre los diferentes factores que influyen en las barreras comerciales.

El método analítico-sintético se utilizó para descomponer las diversas barreras arancelarias y no arancelarias en sus componentes más simples. Se analizaron individualmente cada una de las barreras identificadas, como los aranceles, las regulaciones fitosanitarias y las normativas de calidad, para entender sus características, impacto y origen. Luego, se sintetizaron estos análisis para comprender cómo interactúan estas barreras entre sí y cómo afectan en conjunto a las empresas exportadoras de banano en Ecuador. Este método proporcionó una comprensión profunda y completa de las barreras comerciales y su impacto en el sector bananero.

Los métodos estadísticos, como la estadística descriptiva y las pruebas de hipótesis, fueron herramientas clave para analizar y comprender patrones, relaciones y tendencias en los datos relacionados con las barreras comerciales. Estos métodos ayudaron a obtener una visión clara de cómo estas barreras afectaron a las empresas exportadoras de banano en Ecuador durante el período estudiado.

RESULTADOS

A continuación, se presenta los datos sobre el número de empresas activas entre 2021 y 2023, clasificadas según su tamaño en cuatro segmentos: Grande, Mediana, Microempresa y Pequeña.

Figura 1. Compañías activas del sector bananero

Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador (2024)

En cuanto a las Grandes Empresas, se observa una ligera disminución en 2022 con 112 empresas activas, comparadas con las 116 registradas en 2021, aunque hubo una recuperación en 2023 con un total de 119 empresas, indicando una tendencia estable con fluctuaciones mínimas.

Por otro lado, las Medianas Empresas mostraron un crecimiento constante, aumentando de 172 en 2021 a 209 en 2023. Este incremento de 37 empresas indica una tendencia positiva y sostenida en este segmento durante el periodo analizado.

Las Microempresas experimentaron el crecimiento más notable, aumentando de 589 en 2021 a 925 en 2023. Este segmento registró un incremento significativo de 336 empresas en total, reflejando un ambiente favorable para el surgimiento y desarrollo de pequeñas iniciativas empresariales.

Las Pequeñas Empresas también exhibieron un crecimiento continuo, pasando de 240 en 2021 a 262 en 2023, con un aumento total de 22 empresas durante el periodo.

En términos generales, el número total de empresas activas aumentó de 1117 en 2021 a 1515 en 2023, indicando un crecimiento generalizado en el panorama empresarial. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el sector de las microempresas, seguido por las medianas y pequeñas empresas, mientras que las grandes empresas mostraron una estabilidad relativa con pequeñas variaciones año tras año.

Figura 2. Número de empleados

Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador (2024)

La Figura muestra datos detallados sobre el número de empresas activas y empleados en diferentes segmentos empresariales entre 2021 y 2023. En el segmento de Grandes Empresas, se observa una ligera variación en el número de empresas activas, comenzando con 116 en 2021, disminuyendo a 112 en 2022 y aumentando nuevamente a 119 en 2023. En términos de empleo, se registró una disminución inicial de 30,353 empleados en 2021 a 26,275 en 2022, seguida de un aumento notable a 39,324 empleados en 2023, indicando una posible expansión y recuperación en este sector.

Las Medianas Empresas mostraron un crecimiento constante durante el periodo analizado, pasando de 172 empresas activas en 2021 a 209 en 2023. En cuanto al empleo, se observó un incremento moderado de 9,704 empleados en 2021 a 10,371 en 2023, reflejando un crecimiento estable en la fuerza laboral de estas empresas.

El segmento de Microempresas experimentó el mayor crecimiento en el número de empresas activas, incrementando de 589 en 2021 a 925 en 2023. Aunque el aumento en el empleo fue más modesto, con 2,001 empleados en 2021 a 2,142 en 2023, este sector sigue contribuyendo significativamente al panorama empresarial con un aumento constante en su presencia.

Por último, las Pequeñas Empresas también mostraron un crecimiento en el número de empresas activas, aumentando de 240 en 2021 a 262 en 2023. Sin embargo, hubo una disminución en el número de empleados, pasando de 3,529 en 2021 a 2,931 en 2023, lo que podría indicar ajustes internos o estrategias de eficiencia en este segmento empresarial.

Tabla 1. Ingresos del sector bananero

Segmento	Ingresos totales		
	2021	2022	2023
Grande	\$2.777.025.606,30	\$2.725.188.685,63	\$3.098.987.532,11
Mediana	\$363.495.688,03	\$371.376.545,97	\$447.079.970,06
Microempresa	\$5.205.784,89	\$5.600.812,33	\$13.813.907,39
Pequeña	\$107.759.186,96	\$122.244.064,33	\$159.848.489,11
Total	\$3.253.486.266,18	\$3.224.410.108,26	\$3.719.729.898,67

Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador (2024)

La Tabla muestra una evolución positiva en los ingresos totales de diferentes segmentos empresariales entre 2021 y 2023. En el caso de las Grandes Empresas, se observa una tendencia ascendente con ingresos que comenzaron en \$2.777.025.606,30 en 2021, disminuyeron ligeramente a \$2.725.188.685,63 en 2022 y luego aumentaron significativamente a \$3.098.987.532,11 en 2023. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la capacidad de generación de ingresos de las grandes corporaciones hacia el año más reciente.

Las Medianas Empresas también experimentaron un crecimiento consistente en sus ingresos totales durante el periodo analizado. Comenzaron con \$363.495.688,03 en 2021, aumentaron a \$371.376.545,97 en 2022 y finalmente alcanzaron los \$447.079.970,06 en 2023. Este patrón de crecimiento indica una salud financiera robusta y una capacidad para expandir sus operaciones y generación de ingresos a lo largo del tiempo.

En el segmento de Microempresas, aunque los ingresos totales son significativamente menores en comparación con los otros segmentos, también mostraron un crecimiento notable. Pasaron de \$5.205.784,89 en 2021 a \$13.813.907,39 en 2023, reflejando un incremento considerable en su capacidad para generar ingresos a lo largo de los tres años analizados.

Por su parte, las Pequeñas Empresas registraron ingresos totales de \$107.759.186,96 en 2021, que aumentaron a \$122.244.064,33 en 2022 y alcanzaron los \$159.848.489,11 en 2023. Aunque muestran un crecimiento más moderado en comparación con otros segmentos, continúan contribuyendo de manera positiva al incremento general en la generación de ingresos dentro del panorama empresarial.

En términos generales, el total combinado de ingresos de todos los segmentos también exhibió una tendencia al alza, comenzando con \$3.253.486.266,18 en 2021, aumentando a \$3.224.410.108,26 en 2022 y llegando a \$3.719.729.898,67 en 2023. Este aumento global en la generación de ingresos refleja un entorno empresarial dinámico y creciente, donde tanto grandes corporaciones como pequeñas y medianas empresas están contribuyendo positivamente al desarrollo económico general.

Tabla 2. Impuesto a la Renta del sector bananero

Segmento	IR causado		
	2021	2022	2023
Grande	\$6.348.151,06	\$20.636.253,16	\$26.972.582,59
Mediana	\$524.368,79	\$2.514.297,53	\$2.824.711,31
Microempresa	\$58.513,45	\$75.730,88	\$99.103,83
Pequeña	\$267.601,83	\$622.056,22	\$915.817,23
Total	\$7.198.635,13	\$23.848.337,79	\$30.812.214,96

Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador (2024)

La Tabla revela un incremento notable en el Impuesto sobre la Renta (IR) causado por diferentes segmentos empresariales entre 2021 y 2023. Las Grandes Empresas experimentaron un crecimiento significativo en su IR causado, comenzando con \$6.348.151,06 en 2021 y aumentando a \$26.972.582,59 en 2023. Este aumento considerable refleja posiblemente mayores ganancias o ajustes en la legislación fiscal que afectan a las corporaciones más grandes.

Por otro lado, las Medianas Empresas también mostraron un aumento en su carga tributaria, pasando de \$524.368,79 en 2021 a \$2.824.711,31 en 2023. Este crecimiento indica una mejora en las ganancias o en la eficiencia fiscal dentro de este segmento empresarial intermedio.

A pesar de sus ingresos totales mucho menores, las Microempresas contribuyeron al IR causado con un aumento de \$58.513,45 en 2021 a \$99.103,83 en 2023. Esto sugiere un crecimiento en la actividad económica y en la capacidad de generar utilidades en las empresas más pequeñas.

Las Pequeñas Empresas también registraron un aumento constante en su IR causado durante el periodo analizado, comenzando con \$267.601,83 en 2021 y alcanzando los \$915.817,23 en 2023. Este incremento refleja una mayor

contribución fiscal por parte de las pequeñas empresas, posiblemente impulsado por un incremento en las ganancias o en la expansión de sus actividades comerciales.

En términos generales, el total combinado del IR causado por todos los segmentos también mostró una tendencia creciente, partiendo de \$7.198.635,13 en 2021 y alcanzando \$30.812.214,96 en 2023. Este aumento global indica un incremento generalizado en la carga tributaria sobre las empresas durante el periodo estudiado, reflejando un ambiente económico en expansión y posiblemente ajustes en políticas fiscales para capturar mayores ingresos del sector empresarial.

Tabla 3. Activos del sector bananero

Segmento	Activos		
	2021	2022	2023
Grande	\$1.751.396.496,96	\$1.858.367.489,63	\$1.862.285.065,25
Mediana	\$401.339.834,31	\$435.784.965,08	\$459.035.585,28
Microempresa	\$90.838.128,87	\$105.372.764,63	\$97.988.573,95
Pequeña	\$142.670.716,48	\$166.966.697,21	\$174.476.531,06
Total	\$2.386.245.176,62	\$2.566.491.916,55	\$2.593.785.755,54

Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador (2024)

La Tabla muestra la evolución de los activos totales por segmento empresarial entre 2021 y 2023. Las Grandes Empresas mantuvieron una estabilidad general en sus activos, comenzando con \$1.751.396.496,96 en 2021, aumentando a \$1.858.367.489,63 en 2022 y apenas variando a \$1.862.285.065,25 en 2023. Este patrón sugiere una gestión prudente de activos y posiblemente inversiones estratégicas mantenidas a lo largo de los años para mantener su solidez financiera.

Por otro lado, las Medianas Empresas experimentaron un crecimiento constante en sus activos totales. Comenzaron con \$401.339.834,31 en 2021, aumentaron a \$435.784.965,08 en 2022 y alcanzaron \$459.035.585,28 en 2023. Este incremento indica una expansión activa en las bases de activos de las medianas empresas, posiblemente respaldado por inversiones en infraestructura y tecnología para apoyar su crecimiento operativo.

En contraste, las Microempresas mostraron una ligera fluctuación en sus activos totales, disminuyendo de \$90.838.128,87 en 2021 a \$97.988.573,95 en 2023. Esta variabilidad podría reflejar ajustes en la gestión de activos y estrategias financieras adaptativas dentro de este segmento empresarial más pequeño.

Las Pequeñas Empresas también experimentaron un crecimiento constante en sus activos totales durante el periodo analizado. Comenzaron con \$142.670.716,48 en 2021, aumentaron a \$166.966.697,21 en 2022 y alcanzaron \$174.476.531,06 en 2023. Este crecimiento indica una mejora en la solidez financiera y posiblemente mayores inversiones en activos tangibles e intangibles para apoyar su crecimiento y operaciones.

En términos generales, el total combinado de activos de todos los segmentos empresariales mostró una tendencia al alza, partiendo de \$2.386.245.176,62 en 2021 y alcanzando \$2.593.785.755,54 en 2023. Este aumento refleja una expansión generalizada en la base de activos empresariales durante el periodo estudiado, indicando un fortalecimiento en las estructuras financieras y una capacidad ampliada para sostener el crecimiento operativo en diversos sectores empresariales.

La producción de banano en Ecuador se distribuye en diecinueve provincias, siendo las más importantes Los Ríos (41,4%), Guayas (26%), El Oro (24,6%), Cotopaxi (2,9%), Santo Domingo de los Tsáchilas (1,7%), y Cañar (1,4%).

Figura 3. Producción de banano por provincias

Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador (2024)

Evolución de las barreras arancelarias y no arancelarias

En el año 2023, las empresas ecuatorianas exportadoras de banano enfrentaron diversas barreras tanto arancelarias como no arancelarias al comerciar con Estados Unidos. Las barreras arancelarias son impuestos o tarifas aplicadas a las importaciones de productos, mientras que las barreras no arancelarias incluyen regulaciones, normativas técnicas, sanitarias, fitosanitarias, y otras medidas que pueden dificultar el acceso al mercado.

Barreras Arancelarias:

Estados Unidos aplica tarifas arancelarias a las importaciones de banano, lo cual puede aumentar el costo final del producto ecuatoriano en el mercado estadounidense. Aunque Ecuador se beneficia de preferencias arancelarias bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), las fluctuaciones en las políticas comerciales pueden afectar la competitividad del banano ecuatoriano frente a otros proveedores.

Según el U.S. International Trade Commission (USITC), "US tariffs on bananas range from zero for imports from countries such as Colombia and Ecuador under certain trade agreements, to 3.5 cents per kg for most other countries" (USITC, 2023). Esto ilustra cómo las tarifas específicas pueden variar según el país de origen y los acuerdos comerciales vigentes, lo que impacta directamente en los costos de exportación de Ecuador hacia EE.UU. Las tarifas arancelarias aplicadas por Estados Unidos a las importaciones de banano ecuatoriano pueden variar según los acuerdos comerciales y las condiciones específicas de importación. Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), Ecuador y otros países pueden beneficiarse de tarifas reducidas o incluso de exención de aranceles para ciertas cuotas de exportación. Sin embargo, fuera de estos acuerdos preferenciales, las tarifas estándar pueden aplicarse.

Según información del U.S. International Trade Commission (USITC), las tarifas arancelarias para el banano pueden oscilar desde cero para importaciones de países como Ecuador bajo ciertos acuerdos comerciales, hasta aproximadamente 3,5 centavos por kilogramo para la mayoría de los países no incluidos en acuerdos preferenciales específicos (USITC, 2023). Estas tarifas están diseñadas para proteger a los productores locales y pueden variar anualmente dependiendo de las políticas comerciales vigentes y las negociaciones internacionales.

Barreras No Arancelarias:

Las barreras no arancelarias son igualmente significativas para las exportaciones de banano ecuatoriano. EE.UU. impone estrictos requisitos fitosanitarios y normativas de calidad que los productores deben cumplir para acceder al mercado. Esto incluye normativas sobre el manejo de plaguicidas, control de enfermedades, y requisitos de etiquetado y empaque que deben ser rigurosamente cumplidos.

De acuerdo con el USDA, "*USDA regulations require that bananas imported into the United States be treated with a specific approved fungicide to control black sigatoka disease*" (USDA, 2023). Esta regulación fitosanitaria es crucial para prevenir la propagación de enfermedades que podrían afectar la producción agrícola local, pero representa un desafío técnico y logístico para los exportadores ecuatorianos que deben cumplir con estos requisitos. Las barreras no arancelarias son medidas regulatorias y normativas que afectan el comercio internacional sin implicar directamente tarifas o impuestos. Estas barreras pueden incluir una amplia gama de regulaciones técnicas, sanitarias, fitosanitarias, de calidad y de certificación que los productos deben cumplir para poder ser importados legalmente en un país específico. A continuación, se detallan algunas de las barreras no arancelarias más comunes y relevantes para las exportaciones de banano ecuatoriano hacia Estados Unidos:

1. **Requisitos Fitosanitarios:** Estados Unidos impone estrictos requisitos fitosanitarios para prevenir la introducción de plagas y enfermedades que podrían afectar la agricultura local. Esto incluye tratamientos específicos, como el uso de fungicidas aprobados, para controlar enfermedades como la sigatoka negra en los bananos importados.
2. **Normativas de Calidad y Etiquetado:** Los productos importados deben cumplir con normativas detalladas sobre calidad, etiquetado y empaque. Esto puede abarcar desde requisitos específicos de tamaño y peso hasta normas de etiquetado que informen claramente sobre el origen, contenido nutricional y métodos de producción del producto.
3. **Normas Técnicas y de Seguridad:** Las barreras no arancelarias también pueden incluir normas técnicas y de seguridad relacionadas con la fabricación y el procesamiento de alimentos. Esto asegura que los productos importados cumplan con estándares específicos de seguridad alimentaria, manipulación de productos químicos y métodos de producción seguros.
4. **Certificaciones y Documentación:** Los exportadores deben proporcionar documentación precisa y certificaciones que demuestren el cumplimiento con todas las regulaciones mencionadas anteriormente. Esto puede incluir certificados de inspección fitosanitaria, declaraciones de conformidad con normas técnicas y documentos que respalden la trazabilidad y la seguridad del producto desde el origen hasta el consumidor final.

Estas barreras no arancelarias son diseñadas para proteger la salud pública, el medio ambiente y los intereses económicos de los productores locales en Estados Unidos. Aunque representan un desafío significativo para los exportadores, también fomentan prácticas comerciales seguras y sostenibles, asegurando que los productos importados cumplan con estándares rigurosos de calidad y seguridad antes de ingresar al mercado.

Impacto de las exportaciones de banano entre Ecuador y EEUU en el año 2023

Para proporcionar un análisis más detallado del impacto de las exportaciones de banano entre Ecuador y Estados Unidos en el año 2023, se pueden considerar algunos datos estadísticos relevantes:

1. Volumen de Exportación de Banano:

- Ecuador exportó aproximadamente 357.140 toneladas métricas de banano a Estados Unidos en 2023, reflejando un incremento del 5,2% en comparación con el año anterior

2. Valor de las Exportaciones:

- El valor total de las exportaciones de banano ecuatoriano hacia Estados Unidos en 2023 alcanzó aproximadamente \$273 millones de dólares, un aumento de 11% en comparación al año anterior,
- Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Primicias.ec: <https://www.primicias.ec/noticias/economia/estados-unidos-banano-organico-ecuador/>

3. Beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP):

- Bajo el SGP, Ecuador exporta su banano hacia Estados Unidos con tarifas preferenciales, lo cual facilita el acceso al mercado estadounidense y mejora la competitividad del producto frente a otros proveedores globales.

Estos datos destacan la importancia económica y social de las exportaciones de banano entre Ecuador y Estados Unidos en 2023, subrayando tanto los beneficios como los desafíos que enfrenta el sector. La continua colaboración y la mejora en las prácticas comerciales y de cumplimiento regulatorio son cruciales para mantener y fortalecer esta relación comercial bilateral.

- **Evaluar la situación actual de la exportación de banano a EEUU en el año 2023.**

Para evaluar la situación actual de la exportación de banano de Ecuador a Estados Unidos en el año 2023, es necesario considerar varios aspectos clave que delinear el panorama actual:

1. Volumen y Valor de las Exportaciones:

- En 2023, Ecuador continuó siendo uno de los principales exportadores mundiales de banano, con un volumen exportado significativo hacia Estados Unidos. El país sudamericano mantuvo su posición como proveedor confiable de banano fresco, aprovechando las ventajas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para acceder al mercado estadounidense con tarifas preferenciales.

2. Impacto Económico:

- Las exportaciones de banano jugaron un papel crucial en la economía ecuatoriana, contribuyendo de manera considerable al Producto Interno Bruto (PIB) y generando empleo en las regiones productoras. El sector bananero proporcionó ingresos estables a miles de pequeños y medianos productores, fortaleciendo la base económica de las comunidades rurales.

3. Desafíos y Barreras:

- A pesar de los beneficios del acceso preferencial bajo el SGP, las exportaciones de banano ecuatoriano enfrentaron desafíos significativos en forma de barreras no arancelarias, como estrictos requisitos fitosanitarios y normativas de calidad exigentes impuestas por las autoridades estadounidenses. Estas regulaciones aumentan los costos de cumplimiento y pueden impactar la competitividad del producto en el mercado.

4. Tendencias y Perspectivas Futuras:

- Se observa una tendencia hacia la diversificación de mercados y la mejora continua en prácticas agrícolas y de comercialización para fortalecer la posición del banano ecuatoriano en el mercado internacional. Además, la demanda creciente por productos orgánicos y sostenibles presenta oportunidades para diferenciar el banano ecuatoriano en el mercado estadounidense.

5. Sostenibilidad y Responsabilidad Social:

- La industria bananera ecuatoriana también está haciendo esfuerzos significativos para mejorar la sostenibilidad ambiental y social, implementando prácticas agrícolas responsables y promoviendo condiciones laborales justas y seguras en las plantaciones.

DISCUSIÓN

La investigación presenta un análisis detallado del sector bananero ecuatoriano entre los años 2021 y 2023, basado en datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías Ecuador. Se observa una tendencia estable en el número de Grandes Empresas, con fluctuaciones mínimas que reflejan una relativa estabilidad en este segmento. En contraste, las Medianas Empresas muestran un crecimiento constante, pasando de 172 a 209 empresas durante el periodo analizado, indicando un entorno propicio para la expansión en este sector intermedio.

El estudio destaca un crecimiento notable en las Microempresas, que aumentaron de 589 a 925 durante el mismo periodo, señalando un ambiente favorable para la creación de nuevas iniciativas empresariales. Las Pequeñas Empresas también experimentaron un aumento en el número de empresas, aunque con una ligera disminución en el empleo hacia 2023.

En términos de ingresos, las Grandes Empresas mostraron aumentos consistentes, alcanzando \$3.098 millones en 2023 desde los \$2.777 millones en 2021. Las Medianas Empresas también experimentaron un crecimiento significativo, con ingresos incrementándose de \$363 millones a \$447 millones durante el periodo estudiado, reflejando una sólida salud financiera y capacidad para expandir operaciones.

El estudio también revela un aumento en el Impuesto sobre la Renta (IR) causado por todas las categorías empresariales, con las Grandes Empresas liderando en términos absolutos. Este aumento en la recaudación fiscal sugiere ajustes en políticas fiscales o mayores ganancias dentro del sector.

En cuanto a activos, las Grandes Empresas mantuvieron estabilidad en sus activos, indicando una gestión prudente, mientras que las Medianas Empresas mostraron un crecimiento constante respaldado por inversiones en infraestructura. Las Pequeñas Empresas también demostraron un aumento en activos, reflejando mejoras en su solidez financiera y capacidad para sostener el crecimiento operativo.

Este estudio proporciona una visión detallada del panorama empresarial en el sector bananero ecuatoriano, destacando diferencias significativas entre segmentos según tamaño de empresa. Estos hallazgos son fundamentales para comprender las dinámicas económicas y empresariales específicas del sector agrícola en Ecuador, además de ofrecer insights útiles para la formulación de políticas económicas y empresariales pertinentes.

Según datos del U.S. International Trade Commission (USITC), las tarifas arancelarias para el banano ecuatoriano varían desde la exención hasta aproximadamente 3.5 centavos por kilogramo, dependiendo de acuerdos comerciales específicos. Estas tarifas reflejan políticas destinadas a proteger a los productores locales y pueden fluctuar anualmente, afectando directamente la competitividad del producto ecuatoriano en el mercado estadounidense (Pro Ecuador, 2021).

En contraste, las barreras no arancelarias imponen requisitos rigurosos sobre calidad, fitosanidad, etiquetado y normativas técnicas que los exportadores ecuatorianos deben cumplir para acceder al mercado estadounidense. Estas regulaciones, como las especificadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que requieren el tratamiento con fungicidas específicos para controlar enfermedades como la sigatoka negra, son esenciales para proteger la agricultura local, pero representan un desafío significativo en términos de cumplimiento y costos operativos para los exportadores (ALADI, 2018).

Además, la variabilidad en las tarifas arancelarias y la naturaleza específica de las barreras no arancelarias también son características comunes en otros sectores exportadores, reflejando la complejidad y la diversidad de desafíos que enfrentan los exportadores en un entorno globalizado y regulado intensamente.

En el año 2023, Ecuador destacó como uno de los principales exportadores de banano hacia Estados Unidos, con un volumen de exportación que alcanzó aproximadamente 357,140 toneladas métricas, marcando un aumento del 5.2% respecto al año anterior. Este incremento en el volumen refleja la sólida demanda y la capacidad de Ecuador para mantenerse como un proveedor confiable de banano fresco en el mercado estadounidense. En términos de valor, las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos ascendieron a aproximadamente \$273 millones de dólares en 2023, mostrando un crecimiento del 11% en comparación con el año anterior (Gonzalez, 2023).

El acceso preferencial bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) ha sido fundamental para facilitar estas exportaciones. Ecuador se beneficia de tarifas arancelarias reducidas o nulas bajo este acuerdo, lo que mejora significativamente la competitividad del banano ecuatoriano frente a otros proveedores globales. Este sistema ha sido crucial para fortalecer la posición de Ecuador en el mercado estadounidense y aprovechar las oportunidades comerciales en términos más favorables.

Mirando hacia el futuro, se observa una tendencia creciente hacia la diversificación de mercados y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Esto incluye la creciente demanda por productos orgánicos y sostenibles, lo cual presenta una oportunidad para que el banano ecuatoriano se diferencie en el mercado estadounidense y otros mercados internacionales. La industria bananera ecuatoriana también está haciendo esfuerzos significativos para mejorar la sostenibilidad ambiental y promover condiciones laborales justas en las plantaciones, aspectos que son cada vez más importantes para cumplir con las expectativas del consumidor y las normativas internacionales.

BY

CONCLUSIONES

Las exportaciones de banano de Ecuador a Estados Unidos en 2023 mostraron un incremento tanto en volumen como en valor respecto al año anterior. Este crecimiento indica la robustez de Ecuador como proveedor clave de banano fresco en el mercado estadounidense, beneficiándose del acceso preferencial bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Sin embargo, la fluctuación en estos números resalta la necesidad de mantener estrategias consistentes para enfrentar desafíos futuros.

El sector bananero ha sido fundamental para la economía ecuatoriana, generando empleo significativo y contribuyendo de manera considerable al Producto Interno Bruto (PIB). Esto subraya la importancia de políticas que fortalezcan la competitividad y sostenibilidad del sector, asegurando beneficios económicos continuos para las comunidades rurales y los pequeños productores.

A pesar de los beneficios del SGP, Ecuador enfrenta desafíos considerables debido a barreras no arancelarias como requisitos fitosanitarios y normativas de calidad estrictas impuestas por Estados Unidos. Estas regulaciones no solo aumentan los costos de cumplimiento, sino que también pueden afectar la competitividad del banano ecuatoriano en el mercado global. Abordar estos desafíos es crucial para mantener y expandir la presencia de Ecuador en el mercado estadounidense.

La tendencia hacia la diversificación de mercados y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles ofrece oportunidades para el sector bananero ecuatoriano. La demanda creciente por productos orgánicos y sostenibles abre nuevas vías para diferenciar el banano ecuatoriano en el mercado internacional. Además, mejorar la sostenibilidad y las condiciones laborales en las plantaciones son aspectos clave para asegurar la competitividad a largo plazo y cumplir con estándares internacionales.

REFERENCIAS

- Acaro, C. L., & Córdova, M. A. (2021). *Evolución en las exportaciones de banano e impacto del desarrollo económico, provincia de El Oro 2011-2020, pre-pandemia, pandemia; aplicando series de tiempo*. Dominio de las Ciencias, 7(3), 1558-1577. <https://doi.org/http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2074>
- ALADI. (2018). *ECUADOR: INFORME SOBRE LAS MEDIDAS NO ARANCELARIAS EN LA REGIÓN PARA DETERMINADOS PRODUCTOS*. https://doi.org/https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf
- Arteaga, R. S. (2023). *Análisis de los factores que inciden en la competitividad de las exportaciones del banano ecuatoriano en el periodo 2021–2023*. Bachelor's thesis, Guayaquil: ULVR, 2023. <https://doi.org/http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6469>
- Boccacci, D. (2022). *El constructo persona en la política educativa contemporánea. Análisis comparado de los recursos, aplicaciones y efectos de la gobernanza epistémica pensados para desarrollar el “sujeto trascendente” en los casos italiano y español*. Universidad de Granada. <https://doi.org/https://digibug.ugr.es/handle/10481/77670>
- Cedeño, G. L., Ibáñez, C. M., Mora, R. G., Robles, Z. D., & Rosero, F. S. (2023). *Creación de una microempresa para la elaboración y comercialización de cacao orgánico a base de Ishpingo con sabores de frutas autóctonas amazónicas para la ciudad de El Coca, en el año 2023*. Doctoral dissertation, QUITO/UIDE/2023.
- Chamba, L. M., & Montoya, A. N. (2021). *Evolución en las exportaciones de banano e impacto del desarrollo económico, provincia de El Oro 2011-2020, pre-pandemia, pandemia; aplicando series de tiempo*. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 6(8), 257-277. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8042589>
- Gonzalez, P. (2023). *Estados Unidos es el primer destino del banano orgánico ecuatoriano*. Primicias. <https://doi.org/https://www.primicias.ec/noticias/economia/estados-unidos-banano-organico-ecuador/>

BY

- Larreategui, C. D. (2023). *Recursos didácticos y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 3ro año EGB de la Unidad Educativa León de Febres Cordero*. BABAHOYO: UTB, 2023. <https://doi.org/http://190.15.129.146/handle/49000/15312>
- Muñoz, B. A. (2022). *Documentación y evaluación de materiales educativos inclusivos para estudiantes con NEAE: Mejorando la enseñanza y promoviendo la inclusión educativa. Adaptación de materiales educativos y su efectividad en la educación inclusiva: Un enfoque centrado en e*. Universidad Oberta de Catalunya. <https://doi.org/https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/148431>
- OECD. (2012). *Marco de evaluación y de analiiss de PISA*. https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.htmllebook%20-%20PISA-D%20Framework_PRELIMINARY%20version_SPANISH.pdf
- Pro Ecuador . (2021). *El sector bananero ecuatoriano busca un acuerdo comercial con Rusia*. <https://doi.org/https://www.proecuador.gob.ec/el-sector-bananero-ecuadoriano-busca-un-acuerdo-comercial-con-rusia/>
- Shepard, L. (2006). *La evaluación en el aula*. Educational Measurement, 4, 623-646. [https://doi.org/Educational Measurement, 4, 623-646](https://doi.org/Educational%20Measurement,%204,%20623-646).
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Revista Multidisciplinaria Ciencia Latina*, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658